

BOLETIN TRIMESTRE 1
2023

OND
Observatorio Nacional sobre Drogas

Juntos
en la lucha
contra las adicciones

AGRADECIMIENTO

Agradecemos el aporte especial de:

1. Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA), de la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, de SECCATID
2. Programas de Prevención, de la Dirección de Prevención, de SECCATID
3. Ministerio de Gobernación y sus Delegados en SECCATID

NOTA: Todos los datos están sujetos a variaciones de parte de nuestras fuentes de información.

A menos que se indique lo contrario, los datos están actualizados al 31 de marzo de 2023.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO.....	2
CONTENIDO	3
INTRODUCCION	5
RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID TRIMESTRE 1 - 2023.....	6
Gráfica No. 1 Población de los Usuarios	6
Gráfica No. 2 Usuarios de Consultas y Talleres.....	7
Gráfica No. 3 Pertenencia Étnica de los Usuarios.....	7
Gráfica No. 4 Usuarios por Área de Consulta	8
Gráfica No. 5 Sustancias de Consumo de los Usuarios	8
Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios	9
Gráfica No. 7 Estado Civil de los Usuarios	9
Gráfica No. 8 Derivación de los Usuarios.....	10
Gráfica No. 9 Religión de los Usuarios	10
Gráfica No. 10 Rango Etario de los Usuarios	11
Gráfica No. 11 Usuarios por Departamento	11
Gráfica No. 12 Usuarios por Municipio	12
Gráfica No. 13 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala	12
INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN.....	13
Gráfica No. 14 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Género	13
Gráfica No. 15 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Grupo Étnico	14
Gráfica No. 16 PRONEPI, Asistencia por Género	14
Gráfica No. 17 PRONEPI, Asistencia por Grupo Étnico	15
Gráfica No. 18 Bienestar Laboral, Asistencia por Género	15
Gráfica No. 19 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Género	16
Gráfica No. 20 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Grupo Étnico	16
Gráfica No. 21 Familias Fuertes, Asistencia por Género	17
Gráfica No. 22 Familias Fuertes, Asistencia por Grupo Étnico	17
Gráfica No. 23 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Género	18
Gráfica No. 24 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Grupo Étnico	18
Gráfica No. 25 Lions Quest, Asistencia por Género.....	19
Gráfica No. 26 Lions Quest, Asistencia por Grupo Étnico.....	19

INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL TRIMESTRE 1 - 2023 20

 Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante Trimestre 1 2023 20

 Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones Trimestre 1 2023 21

FUENTES DE INFORMACIÓN 22

INTRODUCCION

El Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) de la SECCATID trabaja en la constitución de una Red de Información sobre Drogas (RID) en Guatemala, con los Miembros de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- y otras instituciones que puedan aportar información nacional sobre drogas y adicciones. El OND tiene como finalidad, a través de la investigación, obtener datos estadísticos válidos, confiables y pertinentes, sobre el consumo de drogas, así como incineraciones, erradicaciones, incautaciones y otros indicadores relacionados al tema de las drogas, para apoyar a las Direcciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) y otras instancias que trabajan en la prevención, tratamiento y la reducción de la demanda y oferta de sustancias psicoactivas en Guatemala.

La siguiente información fue analizada y procesada después de haber recibido las bases de datos del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y de la Dirección de Prevención, ambos de SECCATID; así como de las instituciones mencionadas en el agradecimiento inicial, que han colaborado en brindar sus bases de datos y toda la información necesaria para poder hacer un cruce de variables y tener una amplia perspectiva de la problemática.

RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID TRIMESTRE 1 - 2023

En el Trimestre 1 se atendió a 492 usuarios, que totalizaron 2,439 asistencias. El total de estas asistencias se conforma por Nuevos Usuarios, Reconsultas, Talleres y Terapias.

Gráfica No. 1 Población de los Usuarios

En el Trimestre 1, de acuerdo a las asistencias registradas se puede establecer que el 57.36% de usuarios son hombres y el 42.64% son mujeres, teniendo una diferencia de 14.72% entre ambos sexos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 2 Usuarios de Consultas y Talleres

De 2,439 asistencias en el Trimestre 1, el 82.45% de las asistencias son de tipo reconsulta mensual, el 9.18% son asistencias a talleres, el 6.81% de las asistencias son consultas nuevas y el 1.56% son asistencias de usuarios que reingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 3 Pertenencia Étnica de los Usuarios

Las asistencias en gran mayoría pertenecer el grupo étnico Mestizo.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 4 Usuarios por Área de Consulta

La siguiente gráfica nos muestra la cantidad de Asistencias por Área de Consulta. En Trimestre 1, llegaron 166 nuevos usuarios.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 5 Sustancias de Consumo de los Usuarios

De las asistencias registradas, las sustancias que reportan los usuarios por la cual están en tratamiento, prevalece el consumo de Alcohol, seguido por consumo de Marihuana y luego por los que consumen Clorhidrato de Cocaína.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios

De las asistencias de los usuarios que están en tratamiento, podemos observar que el consumo de Alcohol, de marihuana y de Clorhidrato de Cocaína es mayor en hombres

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 7 Estado Civil de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar el estado civil de los usuarios que fueron atendidos en el Centro de Tratamiento Ambulatorio, que en su mayoría son personas solteras.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 8 Derivación de los Usuarios

El 67.81% de asistencias de los usuarios remitidos de Juzgados y con un porcentaje más bajo los usuarios Voluntarios y que asisten remitidos de programas de gobierno, y en porcentajes más bajos los que asisten de otras instituciones y del Instituto de la víctima.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 9 Religión de los Usuarios

De las asistencias de los usuarios, podemos definir que el 37.72% reportan no tener religión, seguidos por un 33.50% que reportan ser católicos y el 27.27% de los que reportan ser evangélicos, los demás son porcentajes muy bajos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 10 Rango Etario de los Usuarios

De las asistencias de los usuarios, podemos definir que el 20.95% reportan tener entre 19 a 24 años, el 18.37% reportan tener entre 25 a 30 años y el 14.80% reportan tener entre 35 a 39 años, los demás rangos etarios son menores.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 11 Usuarios por Departamento

De 2,439 asistencias, el 97.83% son del departamento de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 12 Usuarios por Municipio

De 2,386 asistencias del departamento de Guatemala, el 68.44% son de la Ciudad de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 13 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

En el municipio de Guatemala, de 1,619 asistencias de la Ciudad de Guatemala, las zonas con mayor número de usuarios que asisten al CTA son: zona 18 con 369 asistencias, zona 6 con 221 asistencias, zona 1 con 220 asistencias y zona 7 con 186 asistencias.

Fuente: SECCATID / CTA

INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

Con la información de asistencia y participación a los talleres de Prevención se han generado algunas gráficas de los programas: Mis Primeros Pasos, PRONEPI, Bienestar Laboral, Construyendo en Comunidad, Familias Fuertes, Por un Mundo Libre de Drogas, Lions Quest.

Gráfica No. 14 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Género

De 1,486 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 51.28% y la participación de hombres del 48.72%.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 15 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Grupo Étnico

De 1,486 beneficiarios del programa, el 91.86% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 8.08% pertenece al grupo mestizo y el 0.07% pertenecen al grupo étnico maya.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 16 PRONEPI, Asistencia por Género

De 1,974 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 49.19% y la participación de hombres del 50.81%.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 17 PRONEPI, Asistencia por Grupo Étnico

De 1,974 beneficiarios del programa, el 94.98% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 4.41% pertenece al grupo mestizo y el 0.61% pertenece al grupo maya.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 18 Bienestar Laboral, Asistencia por Género

De 65 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 52.31% y la participación de hombres del 47.69%. Todos los beneficiarios reportan pertenecer al grupo étnico mestizo.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 19 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Género

De 3,463 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 57.32%, la participación de hombres del 42.56% y el 0.12% no especificó el género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 20 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Grupo Étnico

De 3,463 beneficiarios del programa, el 83.19% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 13.11% pertenece al grupo mestizo, el 1.99% pertenece al grupo xinca y el 1.71% pertenece al grupo maya.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 21 Familias Fuertes, Asistencia por Género

De 312 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 58.65% y la participación de hombres del 41.35%.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 22 Familias Fuertes, Asistencia por Grupo Étnico

De 312 beneficiarios del programa, el 55.77% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 28.85% pertenece al grupo maya y el 15.38% pertenece al grupo mestizo.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 23 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Género

De 3,282 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 49.30% y la participación de hombres del 50.70%.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 24 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Grupo Étnico

De 3,282 beneficiarios del programa, el 51.46% pertenecen al grupo étnico mestizo, el 42.96% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 3.38% pertenece al grupo maya, el 2.04% pertenece al grupo xinca y el 0.16% pertenece al grupo garífuna.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 25 Lions Quest, Asistencia por Género

De 840 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 45.36% y la participación de hombres del 54.64%.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 26 Lions Quest, Asistencia por Grupo Étnico

De 840 beneficiarios del programa, el 81.79% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 16.31% pertenecen al grupo étnico mestizo, y el 1.90% pertenece al grupo maya.

Fuente: SECCATID / Prevención

INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL TRIMESTRE 1 - 2023

Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante Trimestre 1 2023

La mayor cantidad de sustancia incinerada fue Cocaína con un total de 3,626.31 Kilogramos.

SUSTANCIAS INCINERADAS Trimestre 1 - 2023

Sustancia	Cantidad	Unidad
Amapola	295.10	Gramo(s)
Anfetaminas	244.60	Gramo(s)
Cannabis (Marihuana)	181.84	Kilogramo(s)
Cocaína	3,626.61	Kilogramo(s)
Crack	0.55	Kilogramo(s)
Dronabinol (THC) , Cannabigerol y Cannabinol	177.00	Gramo(s)
Dronabinol (THC) y Cannabidol	0.50	Kilogramo(s)
Fenilacetato de Etilo	7.00	Mililitro(s)
Metanfetaminas	11.10	Gramo(s)
Metilamina	7.00	Mililitro(s)
N-N-DIMETILTRIPTAMINA	0.09	Gramo(s)
Planta de Coca	2.05	Kilogramo(s)
Sustancias Negativas	1.05	Kilogramo(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones Trimestre 1 2023
 Se puede observar que en el departamento de Guatemala se levantó el mayor número de actas.

Departamento	Cantidad de Actas
Guatemala	101
Quetzaltenango	33
Petén	26
Izabal	26
Suchitepéquez	25
Alta Verapaz	16
Escuintla	12
Huehuetenango	8
Santa Rosa	7
Retalhuleu	7
Chiquimula	6
Sacatepéquez	6
Jutiapa	6
Chimaltenango	4
Sololá	4
El Progreso	3
Quiché	3
Jalapa	2
Zacapa	2
Baja Verapaz	2
San Marcos	2
TOTAL	301

Fuente: MINGOB / SECCATID

Fuente: MINGOB / SECCATID

FUENTES DE INFORMACIÓN

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID

- Gráfica No. 1 Población de los Usuarios
- Gráfica No. 2 Usuarios de Consultas y Talleres
- Gráfica No. 3 Pertenencia Étnica de los Usuarios
- Gráfica No. 4 Usuarios por Área de Consulta
- Gráfica No. 5 Sustancias de Consumo de los Usuarios
- Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios
- Gráfica No. 7 Estado Civil de los Usuarios
- Gráfica No. 8 Derivación de los Usuarios
- Gráfica No. 9 Religión de los Usuarios
- Gráfica No. 10 Rango Etario de los Usuarios
- Gráfica No. 11 Usuarios por Departamento
- Gráfica No. 12 Usuarios por Municipio
- Gráfica No. 13 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN EN DE SECCATID

- Gráfica No. 14 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Género
- Gráfica No. 15 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 16 PRONEPI, Asistencia por Género
- Gráfica No. 17 PRONEPI, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 18 Bienestar Laboral, Asistencia por Género
- Gráfica No. 19 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Género
- Gráfica No. 20 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 21 Familias Fuertes, Asistencia por Género
- Gráfica No. 22 Familias Fuertes, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 23 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Género
- Gráfica No. 24 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 25 Lions Quest, Asistencia por Género
- Gráfica No. 26 Lions Quest, Asistencia por Grupo Étnico

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA DILIGENCIAS DE INCINERACIONES, EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID

- Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante Trimestre 1 2023
- Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones Trimestre 1 2023

Procesado y Editado por:

Observatorio Nacional sobre Drogas / SECCATID

Director: Ing. Fredy Anderson

Asesor Estadístico: Gabriel Pernillo

Digitadora: Elsa Sánchez

observatorio@seccatid.gob.gt

©2023

Aprobado por:

Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

SECCATID

2ª Calle 1-00 Zona 10

Guatemala, C.A. 01010

PBX: (502) 2504-6000

Más información en

<http://www.seccatid.gob.gt>